

El anhelo propio a lo nuevo: el modernismo tardío en Buenos Aires (1918-1921)

The Eagerness for the New: Late Modernism in Buenos Aires (1918-1921)

ANA DAVIS GONZÁLEZ

Dpto. de Literatura Española e Hispanoamericana
Universidad de Sevilla
adavis@us.es
Orcid ID 0000-0002-9638-3987

RECIBIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2024
ACEPTADO: 7 DE MARZO DE 2024

Resumen: La presente investigación busca elucidar las estrategias operadas por parte de poetas o intelectuales vinculados al posmodernismo latinoamericano, para legitimar un «derecho propio a lo nuevo» -siguiendo la terminología de Hans-Robert Jauss-. En concreto, nos centraremos en el caso argentino y en el último período del movimiento: desde la Reforma Universitaria (1918) hasta la aparición de *Prisma* (1921), primer síntoma del inicio de la vanguardia en el país. Nuestro interés no descansa en el análisis de textos de creación, sino en programas, manifiestos, ensayos y/o reseñas, publicados en revistas literarias o culturales de la época, al ser el medio de legitimación más frecuente empleado por los movimientos poéticos del siglo xx. El corpus está conformado por las siguientes revistas porteñas: *Cuaderno de El Colegio Novecentista* (1917-1919), *Bases* (1919-1920), *Clarín* (1919-1920), *Insurrexit* (1920-1921), *Los Raros: Revista de Orientación Futurista* (1920) y *Cuasimodo* (1919-1921).

Palabras clave: Modernismo. Posmodernismo. Literatura argentina. Historiografía. Revistas culturales.

Abstract: The following research seeks to elucidate the strategies operated by the so-called Latin American Posmodernism in its attempt to legitimize a «own right to the new», following the terminology of Hans-Robert Jauss. Specifically, we will focus on the Argentine case and the last period of the movement: from the *Reforma Universitaria* (Córdoba, Argentine, 1918) to the appearance of *Prisma* (1921), the first symptom of the beginning of the avant-garde in the country. Our interest does not lie in the analysis of creative texts, but in the programmes, manifestos, essays and/or reviews, published in literary or cultural magazines of that period, as this is the most frequent means of legitimation used by the poetic movements of the 20th century. Our corpus is made up of the following Buenos Aires magazines: *Cuaderno de El Colegio Novecentista* (1917-1919), *Bases* (1919-1920), *Clarín* (1919-1920), *Insurrexit* (1920-1921), *Los Raros: Revista de Orientación Futurista* (1920), and *Cuasimodo* (1919-1921).

Keywords: Modernism. Posmodernism. Argentine Literature. Historiography. Cultural Magazines.

* Este artículo pertenece al proyecto «Poéticas del posmodernismo en Hispanoamérica y España, 1907-1922» (Proyexcel_00722, PAIDI 2021).

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Davis González, Ana. 2026. «El anhelo propio a lo nuevo: el modernismo tardío en Buenos Aires (1918-1921)». *Rilce* 42.1: 172-95. DOI. <https://doi.org/10.15581/008.42.1.172-95>

- Nale Roxlo, Conrado. 1921. «Hosanna: a la Santa Rusia». *Insurrexit* 11: 4.
- Olivari, Nicolás. 1920. «El epistolario de un neurasténico». *Insurrexit* 4: 5-6.
- Onís, Federico de. 2012. *Antología de la poesía española e hispanoamericana (1882-1932)*, ed. Alfonso García Morales. Sevilla: Renacimiento.
- Osorio, Nelson. 1988. *Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Paz, Octavio. 1999. *Los hijos del limo*. Barcelona: Seix Barral.
- Piñero, Francisco M. 1920. «¡Rusia!». *Insurrexit* 3: 11.
- Prieto, Adolfo. 1961. «Una curiosa revista de orientación futurista». *Boletín de Literaturas Hispánicas* 3: 53-62.
- Quattrocchi-Woisson, Diana. 1999. «Estudio preliminar». En Girbal-Blacha/Quattrocchi-Woisson 1999, 31-56.
- Rama, Ángel. 1994. *Las máscaras democráticas del modernismo*. Montevideo: Arca.
- Ravina, Aurora. 1999. «Profesar el plural *Nosotros* 1907-1934/1936-1943». En Girbal-Blacha/Quattrocchi-Woisson 1999, 57-91.
- Rogers, Geraldine. 2019. «Las publicaciones periódicas como dispositivos de exposición». En *Revistas, archivo y exposición: publicaciones periódicas argentinas del siglo XX*, eds. Verónica Delgado y Geraldine Rogers, 11-27. La Plata: Universidad.
- Rohde, Jorge M. 1917. «Apuntes estéticos». *Cuaderno del Colegio Novecentista* 3: 131-40.
- Rohde, Jorge M. 1918. «Nuevo canto». *Cuaderno del Colegio Novecentista* 5: 89-91.
- Sarlo, Beatriz. 1988. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920-1930*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Sucre, Guillermo. 1985. *La máscara, la transparencia*. México D.F.: FCE.
- Tàrcus, Horacio. 2019. «*Di tu palabra y rómpete*: el corto verano del Grupo Universitario *Insurrexit* y su revista». *AMÉRICALEE: el portal de publicaciones latinoamericanas del siglo XX*. www.americalee.cedinci.org [12/12/2023].
- Tàrcus, Horacio, y Ana Longoni. 2001. «*Cuasimodo*: el temprano cruce entre vanguardia artística y vanguardia política». *Ramona: Revista de Artes Visuales* 16: 34-35. <https://americalee-portal.cedinci.org/files/original/9ab1e83f5c83c0a34fb1ae882152c89a7de94682.pdf> [28/10/2025].
- Vando-Villar, Isaac del. 1920. «*Los raros*». *Grecia* 40: 7.
- Williams, Raymond. 2000. *Marxismo y literatura*, trad. Pablo Di Masso. Barcelona: Península.